

O'QITUVCHINING PEDAGOGIK MULOQAT QONUNIYATLARI

Normuminova Shohsanam Ikromjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalish 1-BT-S-21-guruh 5-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17368565>

Annotatsiya:

Pedagogik jarayonning samaradorligi faqatgina dars metodlari va o'quv dasturlari bilan belgilanmaydi. Unda asosiy o'rin tutadigan omillardan biri – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqat jarayonidir. Pedagogik muloqat – bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga, bilimlarni samarali o'zlashtirishga, shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-psixologik jarayondir.

Kalit so'zlar: Pedagog, muloqot, muloqat qonuniyati, kasbiy madaniyat, ikki tomonlama faoliyat, ijtimoiy -psixologik jarayon.

Annotation

The effectiveness of the pedagogical process is not determined only by teaching methods and curricula. One of the key factors in it is the process of communication between the teacher and the student. Pedagogical communication is a socio-psychological process that serves to organize the educational process, ensure effective knowledge acquisition, and develop personal qualities.

Keywords: Pedagogue, communication, laws of communication, professional culture, two-way activity, socio-psychological process.

Аннотация

Эффективность педагогического процесса определяется не только методами преподавания и учебными программами. Одним из важнейших факторов в нём является процесс общения между учителем и учеником. Педагогическое общение – это социально-психологический процесс, направленный на организацию учебно-воспитательного процесса, эффективное усвоение знаний и формирование личностных качеств.

Ключевые слова: педагог, общение, закономерности общения, профессиональная культура, двусторонняя деятельность, социально-психологический процесс.

Kirish

Ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqat sifatiga bog'liq. Pedagogik muloqat – bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik jarayondir. O'qituvchining samarali pedagogik muloqatini tashkil etishda quyidagi qonuniyatlar muhim ahamiyatga ega: 1. Maqsadga yo'naltirilganlik qonuniyati– Har qanday muloqat ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadlariga xizmat qilishi lozim. O'qituvchi suhbat, savol-javob, tushuntirish yoki baholash jarayonida o'quvchining bilimini, axloqini va dunyoqarashini rivojlantirishni ko'zda tutadi. 2. Shaxsni hurmat qilish qonuniyati– O'qituvchi muloqat jarayonida o'quvchini shaxs sifatida qadrlashi, uning fikri va qiziqishlarini e'tiborga olishi zarur. Bu ishonch va samimiyatni kuchaytiradi. 3. Axborotning aniq va tushunarli bo'lish qonuniyati– Pedagogik muloqatning samaradorligi berilayotgan axborotning ravshan, mantiqan izchil va yoshga mos tilda yetkazilishiga bog'liq. 4. O'zaro faollik qonuniyati– Dars jarayonida faqat o'qituvchi emas, balki

o'quvchi ham faol ishtirok etishi lozim. Savol-javoblar, muhokamalar, mustaqil fikrlash imkoniyati o'quvchini muloqat subyektiga aylantiradi.5. Pozitiv emotsional muhit qonuniyati– O'qituvchi darsda iliq, do'stona, qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishi lozim. Bu o'quvchilarni erkin fikrlashga, mustaqil izlanishga va o'z kuchiga ishonishga undaydi.6. Pedagogik takt qonuniyati– O'qituvchi muloqatda o'zini vazmin, sabrli va odobli tutishi, tanqidni to'g'ri shaklda berishi zarur.

Asosiy pedagogik muloqot ko'nikmalari:

1. Tinglay olish ko'nikmasi.O'quvchini to'liq eshitish, gapini bo'lmaslik.Uning fikriga hurmat bilan qarash va tushunishga intilish.2. Aniq va ravon ifoda etish ko'nikmasi.O'quv materialini tushunarli, sodda va obrazli qilib tushuntirish.Nutqda ohang, mimika va imo-ishoralardan o'rinni foydalanish.3. Savol berish va javobni boshqarish ko'nikmasi.To'g'ri, mantiqiy va ijodiy fikrlashga undaydigan savollar berish.Javobni rag'batlantirish va to'ldirish.4. Kontakt o'rnatish ko'nikmasi.O'quvchilar bilan ishonchli muhit yaratish.Jamoada ijobiy psixologik kayfiyatni ta'minlash.5. Nizoli vaziyatlarni boshqarish ko'nikmasi.Mojaroni kuchaytirmaslik.Muammoni adolatli, xolisona hal etish.6. Rag'batlantirish va tormozlash ko'nikmasiO'quvchini qo'llab-quvvatlash, muvaffaqiyatlarini e'tirof etish.Salbiy xatti-harakatlarga to'g'ri, lekin tarbiyaviy tarzda munosabat bildirish.7. Empatiya (hamdardlik) ko'nikmasiO'quvchining holatini tushunish.Uning hissiyotlariga befarq bo'lmaslik.8. Muloqot uslubini moslashtirish ko'nikmasi.

Xulosa:

O'qituvchining pedagogik muloqati ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Muloqat qonuniyatlariga rioya qilish o'qituvchiga nafaqat bilim berishda, balki o'quvchilar qalbiga yo'l topishda, ularni mustaqil fikrlashga, jamiyatga foydali inson bo'lib yetishishga yo'naltirishda katta yordam beradi.O'qituvchining pedagogik muloqot ko'nikmalari ta'lim samaradorligi, tarbiyaviy ta'sir kuchi va sinf jamoasida sog'lom muhit shakllanishining asosiy omilidir.

References:

1. Azizxo'jayev N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.
2. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik mahorat va pedagogik muloqot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
3. Xoliqberdiyev K. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. Амонашвили Ш.А. Здравствуй, школа! – Москва: Педагогика, 1983.
5. Слостёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – Москва: Академия, 2002.
6. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся. – Москва: Просвещение, 1979